

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ФИАЛКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (*VIOLA ARVENSIS*)

Айжарық А.М., Алимова У.С

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"

г. Алматы, Республика Казахстан,

тел.: +77024268224, +77023610145.,

e-mail: araikadikoo@mail.ru, earth_u.a_@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678060>

Аннотация: Фиалка обыкновенная (*Viola arvensis*) богата веществами, обладающими целебными свойствами, имеет большой опыт их применения в официальной и народной медицине. Кроме того, БАВ сырья этого растения также достаточны. В стоматологической практике - как антисептическое и противовоспалительное средство при зубной боли, лечении слизистой оболочки полости рта, пародонтозе.

Применяют внутрь и наружно при различных заболеваниях кожи (экзема, псориаз), золотухе и туберкулезе кожи. Широко известный «Аверин чай», в том числе фиалковый, применяется при терапии диатеза.

Ключевые слова: Фиалка обыкновенная, экстракт, флаваноиды, полисахариды, БАВ, маска для лица, жидкий экстракт, сухой экстракт, густой экстракт, антиоксиданты

Актуальность темы: Сегодня большое внимание уделяется косметическим продуктам, содержащим антиоксиданты, которые помогают защитить клетки кожи от окислительного стресса, вредного воздействия ультрафиолета и следовательно, преждевременного старения. В то же время большинство населения сегодня приветствует использование натуральных косметических средств, так как считает, что средства на основе ЛРС с комплексом БАВ безопасны, доступны по цене и обладают высоким терапевтическим эффектом.

Для внедрения в медицинскую практику и разработки новых лекарственных средств на их основе актуальным является проведение исследований на полиморфных растениях рода *Viola arvensis*, отвечающих требованиям современной фармацевтической науки. Будут найдены исследования по изготовлению маски для лица из экстракта сырья фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*).

Цель исследования: Разработка технологии и состава маска с экстрактом фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*).

Методы исследования: Получить экстракт из сырья фиалки обыкновенной. Разработка технологии маска для лица с смягчающим, увлажняющим и противовоспалительным действием из полученного экстракта.

Результаты исследования: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. Группа БАВ способна проявлять антиоксидантные, антимикробные, противогрибковые, гепатопротекторные, иммуностимулирующие и гипотензивные свойства.

Было исследовано, что цветок и корень фиалки обыкновенной содержат полисахариды, аскорбиновую кислоту, салициловую кислоту, урсоловую кислоту, каротиноиды, флавоноиды, эфирное масло и алкалоиды.

Уровни основных соединений в фиалке обыкновенной в среднем составляют: общее количество флавоноидов 2,86 и 1,63%, рутина 1,15 и 0,57%, виолантина 0,80 и 0,82%, виоларвензина 0,75 и 0,20%, слизи 21,5 и 16,5%, калия 2,75 и 2,85% и соляной

кислоты 0,11 и 0,09%. Сапонинов не обнаружено.

Из фиалки обыкновенной были извлечены жидкие, густые и сухие экстракты. Рассмотрены методы стандартизации полученных экстрактов и нормы активных веществ. Перспективными являются направления совершенствования технологий сухих экстрактов, содержащих полисахариды и флавоноиды, которые, как было установлено, обеспечивают максимальную стабильность этих групп БАВ в процессе приготовления экстрактов.

Полисахариды, содержащиеся в растении, обеспечивают усиление секреции бронхиальных желез, обладают противовоспалительным, разжижающим и способствующим выделению мокроты и смягчающим кашель действием.

В корне фиалки обыкновенной содержится большое количество эфирных масел. В частности, метиловый эфир салициловой кислоты в количестве от 0,01 до 0,001%.

Как лекарственное растение фиалка также известна за рубежом. В Болгарии, например, используется как потогенное, противоревматическое и мягкое средство. В Колумбии фиалка лечит лихорадку, в Бразилии он широко используется для лечения респираторных заболеваний.

Помимо медицины, благодаря наличию других групп БАВ, фиалка широко используется в косметологии. Благодаря своим противовоспалительным, смягчающим свойствам экстракт этого растения часто рекомендуют в виде кремов, лосьонов и масок для лица и кожи головы.

Вывод: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. По результатам исследования подтверждено, что при применении препаратов, приготовленных из фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*) противопоказаний не выявлено.

Список литературы:

- Ballard H.E., de Paula-Souza J., Wahlert G.A. Violaceae // Families and genera of vascular plants. The flowering plants. Springer, 2014. Vol. 11. Pp. 303–322.
- Никитин В.В. Фиалки (*Viola* L., Violaceae) Тувы // Новости сист. высш. растен. 2008. Т. 40. С. 164–183.
- Зуев В.В. Семейство Violaceae Batsch // Конспект флоры Азиатской России: Сосудистые растения. Новоси-бирск, 2012. С. 147–151.
- Damalas, Christos & Koutroubas, Spyridon & Fotiadis, Sideris. (2014). Occurrence of European field pansy (*Viola arvensis*) in Orestiada, Greece. Hellenic Plant Protection Journal. 7. 25-29.
- Damalas, C.A.; Koutroubas, S.D.; Fotiadis, S. Occurrence of European field pansy (*Viola arvensis*) in Orestiada, Greece. Hell. Plant Prot. J. 2014, 7, 25–29. [Google Scholar]
- Yousefi, Narjes & Saeidi Mehrvarz, Shahryar & Marcussen, Thomas. (2012). Anatomical studies on selected species of *Viola* (Violaceae). Nordic Journal of Botany. 30. 461–469. 10.1111/j.1756-1051.2011.01266.x.
- Nguyen G.K., Lian Y., Pang E.W., Nguyen P.Q., Tran T.D., Tam J.P. Discovery of linear cyclotides in monocot plant *Panicum laxum* of Poaceae family provides new insights into evolution and distribution of cyclotides in plants // J. Biol. Chem. 2013. Vol. 288. Pp. 3370–3380. DOI: 10.1074/jbc.M112.415356.